

ҲОДИСА СОДИР БЎЛГАН ЖОЙНИ КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АМАЛГА ОШИРИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ҲАРАКАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

А.Р.Турғунов

**ИИВ Транспорт ва туризм объектларида ХТД
 Тергов бошқармаси Жиноятларни тергов қилиш бўлими ЎМИБ терговчиси
 капитан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649785>

Ўғирлик жиноятининг аҳамияти. Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида ривожланишининг замонавий даври кўплаб муаммолар билан тавсифланади, уларнинг баъзилари мамлакатда юзага келган жиноий вазиятдан келиб чиқади. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг фаол ҳаракатларига қарамасдан, айрим турдаги жиноятларнинг кўрсаткичлари кўпайиб бормоқда. Сўнгги йилларда мулк объектлари бўлган жиноятлар сони ортди. Ўғирлик-мулкка қарши энг кенг тарқалган жиноятлардан бири ва камдан-кам ҳолларда аниқланган. Ўғирликнинг ўзига хос хусусияти уларнинг паст даражада ошкор этилиши. Ўғирликни аниқлаш ва тергов қилиш бўйича ишларнинг қониқарсиз натижалари, шунингдек, профилактик тадбирлар ушбу гуруҳ томонидан қайд этилган жиноятларнинг умумий ўсиши фонида ўғирлик содир этган шахслар сонини сезиларли даражада камайтириш тенденциясидан далолат беради. Криминалистиканинг методологик базаси замонавий шароитларга етарли эмаслиги, бу ички ишлар органларининг ўғирликнинг олдини олиш ва ошкор қилиш бўйича ишининг самарадорлигига таъсир қилади.

Шунга кўра, ўғирлик жиноятида ўтказилиши лозим бўлган барча тергов ҳаракатларининг ўрни ва аҳамияти жуда ҳам муҳим ҳисобланади. Шулардан **ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш** тергов ҳаракати – содир этилган ўғирлик тўғрисида маълумот олишнинг энг муҳим усули ҳисобланади. Кўздан кечириш пайтида нафақат ўғирлик содир этилган уйни, балки унга туташ бўлган бошқа хоналарни ҳам текшириш зарур, чунки айнан шу хоналар орқали жиноятчи ҳодиса содир бўлган жойга кириб келган бўлиши мумкин. Шунингдек, ҳодиса содир бўлган жой атрофини ҳам текшириш лозим, чунки у ерда ҳам жиноятчининг пойафзал излари, автотранспорт ёлдирақларидан қолган протектор излари топилиши мумкин.

Воқеа жойини сифатли текшириш сизни жиноий шахснинг версиялари ва тахминларини яратиш учун етарли маълумот олиш имконини беради, бу эса уни янада қидириш ва ошкор қилиш учун ёрдам беради. Мисол учун, жиноятчининг ёши, унинг ижтимоий мавқеи ўғирланган нарсаларнинг ўзига хослиги билан баҳоланиши мумкин. Хонага кириб бориш усули билан унинг жисмоний, ўсиши, жисмоний кучи ёки касбий маҳоратини аниқлаш мумкин. Бировнинг мол-мулкни яширин равишда талон-тарож қилган вазиятни таҳлил қилиш жиноятчининг ниятларини, (тўсатдан пайдо бўлган, олдиндан олиб борилган), жиноятга тайёргарлик давомийлиги ва бошқаларни аниқлашга имкон беради. Ўғирланган нарсаларни ўрнатиш гумонланувчининг мол-мулки ва жиноий алоқаларини сотиш мумкин бўлган жойларни баҳолашга имкон беради, шунингдек, жиноятчининг касбий маҳорати ва манфаатлари ҳақида мулоҳаза қилиш мумкин.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришни объектнинг остонасидан бошлаб,

жиноятчи уй-жойга кирган жой, яъни эшик, девор ёки шифт бузилган, дераза ойнаклари олиб қўйилган жойдан давом эттириш керак. Айнан шу жойларда эшик ёки деворни бузиш қуроли, оёқ, қўл излари ҳамда сигарета қолдиқларини топиш эҳтимоли катта бўлади. Хона ичини кўздан кечиришда жиноятчи қимматбаҳо нарса-ларни олган жойларга, шунингдек унинг қўли тегиши мумкин бўлган объектларга (эшик тутқичлари, қўчирилган ёки сурилган буюмлар, очилган қутилар, бўшатирилган шишаларга) эътибор қаратиш керак, чунки айнан шу объектларда қўл, оёқ, пойафзал излари, микро-объектлар топилиши мумкин. Сиқиш, уриш, пармалаш излари топилганида уларнинг катталиги ва ўзига хос томонларига эътибор қаратилади. Улар бузиш қуролларини топиш учун фотосуратга туширилади ва олиб қўйилади. Ҳодиса содир бўлган жойда бузиш қуролининг синиқлари ёки учлари қолган-қолмаганлигини аниқлаш муҳим, чунки улар асосида бузиш қуролини топиш (идентификация қилиш) мумкин бўлади. Лаҳм (ер остидан) қазиб хонадонга кириш ҳоллари аниқланганида бу изларни қолдирган асбоблар (белкурак, кирка) изларини қидириш лозим, чунки, келгусида уларга қараб жиноят қуроли сифатида ишлатилган асбобни аниқлаш мумкин бўлади. Шу жойдаги юмшоқ тупроқда жиноятчининг оёқ, пойафзал излари топилиши мумкин. Бундай вазиятда тупроқ намуналари олиниши лозим, чунки кейинчалик гумон қилинувчи ушланганида унинг пойафзалида ўғрилиқ жойидан қолган тупроқ зарралари топилиши мумкин. Тегишли экспертиза ўтказилганида улардан далил сифатида фойдаланадилар. Баъзи ҳолларда гумон қилинувчи ўғирланган нарсаларни кирган жойидан эмас, балки бошқа жойдан (масалан, уйга девор ёки дераза орқали кириб, ичкаридан қулфланган эшик орқали) олиб кетади. Шу боис жиноятчининг кейинги йўлини кузатиш, изларини топиш ва хизмат-қидирув итидан фойдаланиш учун у қаердан кириб, ўғирланган нарсаларни қаердан олиб чиққанлигини аниқлаш зарур. Шундай ҳоллар ҳам учрайдики, ўғирланган мулкни бир жойдан иккинчи жойга қўлда ёки транспорт воситасида ташиш чоғида идишнинг носозлиги ёки ўров (қути) билан бепарво муносабатда бўлинганлиги натижасида идиш ичидаги модда йўлга тўкилиши ва ундан из қолиши мумкин. Бундай изларнинг топилиши ҳодиса содир бўлган жойдан жиноятчининг уйига ёки ўғирланган нарсалар яшириб қўйилган жойга из олиб бориш имконини беради. Мазкур тергов ҳаракатини ўтказиб, жиноят иши кўзғатилганидан сўнг жабрланувчини, гувоҳларни сўроқ қилиш, гумон қилинувчи шахсни аниқлаш, ушлаб туриш ва унинг уйида тинтув ўтказиш, гумон қилинувчининг кийимини ва ундан олиб қўйилган нарсаларни кўздан кечириш, гумон қилинувчини гувоҳлантириш, таниб олиш учун кўрсатиш, эксперимент ўтказиш, гумон қилинувчи (айбланувчини) сўроқ қилиш мақсадга мувофиқ.